

Metadata description for archival material

Title: Primary sources for the legal historical project on rural East Central Europe

Description: Court records and material produced by the prosecutors office and the courts from the GDR district of Erfurt 1950-1988

Date of data collection: 10/2020 – 10/2021

Keywords: East Germany, Legal history, socialism, rural areas, administration of justice

Author: The GDR ministry of justice

Preservation of research data: Hauptstaatsarchiv Weimar - Landesarchiv Thüringen

FULL ARCHIVAL REFERENCE:

Bestand 6 – 51 – 4104.3 (Bezirksstaatsanwaltschaft Erfurt)

Signatur 1037

SHORT DESCRIPTION OF CONTENT:

Gemeinschaftliche Unterschlagung von 10 zt Kohle im Wert von 45 DM durch LKW-Fahrer gem. § 1 VESchG in Weimar (8.1.1953) zum Nachteil der Volkspolizei – VP Dienststelle Holzdorf

PERSON VISITING ARCHIVE:

Anna Pischulti

DATE VISITED:

01.12.2020

NOTES ON THE ARCHIVAL SOURCE:

- 1. Short opinion on case:** kurzer Prozess mit hohen Haftstrafen, wegen 10 zt Kohlen für den eigenen Gebrauch. Keine Auffälligkeiten, interessant zu sehen, dass 4 Jahre nach der Verurteilung das Strafmaß von offizieller Stelle als unverhältnismäßig hoch titulierte wurde.

FULL ARCHIVAL REFERENCE:

Bestand 6 – 51 – 4412 (Staatsanwalt des Kreises Arnstadt)

Signatur 36

SHORT DESCRIPTION OF CONTENT:

(versuchte) Unterschlagung und fortgesetzte Betrugshandlungen zum Nachteil gesellschaftlichen Eigentums i.H.v. ca. 8000 DM, indem er sich aufgrund selbstgeschriebener Rechnungen unrechtmäßig Prämien des VEB auszahlen ließ; gem. §§ 30 I und II StEG, 263, 246, 267, 273, 43 StGB (4.4.1968)

PERSON VISITING ARCHIVE:

Anna Pischulti

DATE VISITED:

26.11.2020

NOTES ON THE ARCHIVAL SOURCE:

1. **Short opinion on case:** typischer Prämienbetrugsfall. Aussagen über Angeklagten waren wohlwollend. Kollektivvertreter waren anwesend.

FULL ARCHIVAL REFERENCE:

Bestand 6-51-4422 (Bezirksstaatsanwaltschaft Sondershausen)

Signatur 21/1

Related to

SHORT DESCRIPTION OF CONTENT:

Ermittlungsverfahren gegen *H.K., R.D.* wegen Untreue, Diebstahl und Betrug zum Nachteil sozialistischen Eigentums durch Inventurfehlbeträge; soll in seiner Funktion als Betriebsdirektor des VEG Allmenhausen die Weisung gegeben haben Jungsauen in ihrem Wert zurückzustufen zu verkaufen

PERSON VISITING ARCHIVE:

Zara Luisa Gries

DATE VISITED:

7.12.20

NOTES ON THE ARCHIVAL SOURCE:

Short opinion on trial: interessant ist, dass hier auch in Angelegenheiten Privater eingegriffen wird und die Vertragsfreiheit. Es ist ihnen auch privat nicht gestattet gewesen einen Gewinn zu erzielen, wenn sie das Objekt von einem staatlichen Unternehmen erhalten haben, da sonst davon ausgegangen wird, dass der VEB durch einen zu niedrigen Preis geschädigt wurde (das ist sehr ironisch, wenn man bedenkt, dass der VEB die Preisfestsetzung selbst vornimmt).

Aufgrund einiger Zeugenaussagen entsteht vielmehr der Eindruck, dass der VEG mit vielen Problemen zu kämpfen hatte, insbesondere auch strukturellen Problemen (Erwähnt wird zum Beispiel die zum Teil erheblich mangelhafte Tierhaltung bei Außenbeständen), die Einzelne versucht haben auf ihre Art zu lösen. Solche Lösungen durch Einzelne wurden nicht begrüßt, vielmehr wurde versucht diese Personen für die strukturellen Defizite verantwortlich zu machen.

FULL ARCHIVAL REFERENCE:

Bestand 6-51-4414 (Bezirksstaatsanwaltschaft Erfurt)

Signatur 228

Related to 228/3

SHORT DESCRIPTION OF CONTENT:

Ermittlungsverfahren gegen *W.R., E.R., G.W., E.L.* wegen Untreue, Diebstahl und Betrug zum Nachteil sozialistischen Eigentums durch Inventurfehlbeträge; es soll auch Kaffee eigenverantwortlich weiterverkauft worden sein.

PERSON VISITING ARCHIVE:

Zara Luisa Gries

DATE VISITED:

3.12.20

NOTES ON THE ARCHIVAL SOURCE:

Short opinion on trial: wieder enormer Aufwand zum Verhältnis der Tat

FULL ARCHIVAL REFERENCE:

Bestand 6-51-4414 (Bezirksstaatsanwaltschaft Eisenach)

Signatur 24/3

Related to

SHORT DESCRIPTION OF CONTENT:

Ermittlungsverfahren gegen *W.H.* wegen Untreue zum Nachteil sozialistischen Eigentums; *W.H.* soll Material und Leistungen eines VEBs für seinen Eigenheimbau genutzt haben; er soll sich Marmor, Holz, Maurerziegel beschafft haben, die Leistung eines VEB-Elektrikers in Anspruch genommen haben etc.

PERSON VISITING ARCHIVE:

Zara Luisa Gries

DATE VISITED:

3.12.20

NOTES ON THE ARCHIVAL SOURCE:

Short opinion on trial: *W.H.* war laut Angaben anderer ein sehr auch für das Kollektiv engagierter Mensch, der aufgrund seiner schlechten Wohnsituation den Bau seines Eigenheims beschleunigen wollte

FULL ARCHIVAL REFERENCE:

Bestand 6 – 51 – 4412 (Staatsanwalt des Kreises Arnstadt)

Signatur 36/1

SHORT DESCRIPTION OF CONTENT:

Fortsetzung Akte 36! (versuchte) Unterschlagung und fortgesetzte Betrugshandlungen zum Nachteil gesellschaftlichen Eigentums i.H.v. ca. 8000 DM, indem er sich aufgrund selbstgeschriebener Rechnungen unrechtmäßig Prämien des VEB auszahlen ließ; gem. §§ 30 I und II StEG, 263, 246, 267, 273, 43 StGB (4.4.1968)

PERSON VISITING ARCHIVE:

Anna Pischulti

DATE VISITED:

26.11.2020

NOTES ON THE ARCHIVAL SOURCE:

- 1. Short opinion on case:** Verurteilter war zu gewissem Grad Querulant – um ein paar DM wurde bis aufs letzte gefeilscht, und das aus dem Gefängnis heraus ohne rechtlichen Beistand. Staatsgewalt hat sich nicht ohne Zynismus darauf eingelassen. Interessant war auch der lange Briefwechsel über die Wiedereinstellung des Verurteilten im selben Betrieb. All in All interessanter Fall mit einem willensstarken „Protagonisten“

FULL ARCHIVAL REFERENCE:

Bestand 6-51-4103 (Bezirksgericht Erfurt)

Signatur 483

SHORT DESCRIPTION OF CONTENT:

Statistics on criminal-, civil-, family- and work law cases and adjudication, from 1957 to 1969 in the district of Erfurt

PERSON VISITING ARCHIVE:

Ville Erkkilä

DATE VISITED:

1.10.2020

NOTES ON THE ARCHIVAL SOURCE:

-

FULL ARCHIVAL REFERENCE:

Bestand 6 – 51 – 4104.3 (Bezirksstaatsanwaltschaft Erfurt)

Signatur 535

SHORT DESCRIPTION OF CONTENT:

Diebstahl an genossenschaftlichem Eigentum (Zigaretten, Süßigkeiten etc.) gem. §§ 242, 72 StGB, §§ 1I, 2 IIb VESchG durch Verkäuferin zum Nachteil eines Konsums (2.4.1953)

PERSON VISITING ARCHIVE:

Anna Pischulti

DATE VISITED:

11.11.2020

NOTES ON THE ARCHIVAL SOURCE:

1. **Short opinion on trial:** gewöhnliches Strafverfahren, bei dem durchschien, dass selbst dem Gericht bzw. der Staatsanwaltschaft das gem. des VESchG geforderte Mindeststrafmaß zu hoch ist

FULL ARCHIVAL REFERENCE:

Bestand 6 – 51 – 4104.3 (Bezirksstaatsanwaltschaft Erfurt)

Signatur 536

SHORT DESCRIPTION OF CONTENT:

Verbrechen nach § 1 VESchGe wegen Unterschlagung von Volkseigentum (ca. 3 Pfund Margarine von Oktober 1952 – Januar 1953), Schaden 3,50 DM zulasten der Allgemeinheit (21.1.1953)

PERSON VISITING ARCHIVE:

Anna Pischulti

DATE VISITED:

24.11.2020

NOTES ON THE ARCHIVAL SOURCE:

1. **Short opinion on trial:** Bagatelldelikt mit äußerst hohem Strafmaß (wegen angeblich besonders hoher Verwerflichkeit / Gefährlichkeit, weil es um Schulessen ging) – Aufbäumen der Dorfgemeinschaft gegen dieses Urteil, das letztendlich Wirkung zeigte

FULL ARCHIVAL REFERENCE:

Bestand 6 – 51 – 4104.3 (Bezirksstaatsanwaltschaft Erfurt)

Signatur 537

SHORT DESCRIPTION OF CONTENT:

Einbehaltung und Nichteinzahlung (Untreue) von Sozialversicherungsbeiträgen und Lohnsteuer in den Staatshaushalt i.H.v. 13.000 DM und Nutzung des Geldes als Betriebskapital gemäß § 2 Abs. 1 VESchGes, § 266 Abs. 1 und 2 StGB, 3 1 Abs. 1 Ziff. 2 WStVO, § 73 StGB (13.2.1952)

PERSON VISITING ARCHIVE:

Anna Pischulti

DATE VISITED:

24.11.2020

NOTES ON THE ARCHIVAL SOURCE:

1. **Short opinion on trial:** sehr mildes Urteil und unverzügliche Aussetzung der Vollstreckung wohl der „Selbstlosigkeit“ des Verurteilten zu verdanken. Sonst alles sehr kompakt und geradlinig – keine Auffälligkeiten

FULL ARCHIVAL REFERENCE:

Bestand 6 – 51 – 4104.3 (Bezirksstaatsanwaltschaft Erfurt)

Signatur 538

SHORT DESCRIPTION OF CONTENT:

Holzdiebstahl zum Nachteil gesellschaftlichen Eigentums gem. § 1 Abs. 1 VEGeSch (6.2.1953)
Fichten aus Staatswald

PERSON VISITING ARCHIVE:

Anna Pischulti

DATE VISITED:

24.11.2020

NOTES ON THE ARCHIVAL SOURCE:

1. **Short opinion on trial:** trivialer, kurzer Fall, der schnell abgewickelt werden konnte.

FULL ARCHIVAL REFERENCE:

Bestand 6 – 51 – 4104.3 (Bezirksstaatsanwaltschaft Erfurt)

Signatur 540

SHORT DESCRIPTION OF CONTENT:

Unterschlagung von volkseigenen Geldern in Höhe von 5000 DM durch Leiter der Allgemeinen Verwaltung zulasten der VEB IKA Sondershausen gemäß § 1 und 2 VESchGE (19.5.1953)

PERSON VISITING ARCHIVE:

Anna Pischulti

DATE VISITED:

24.11.2020

NOTES ON THE ARCHIVAL SOURCE:

1. **Short opinion on trial:** recht umfangreicher Fall mit insgesamt 3 Verhandlungstagen, um Sachverhalt aufzuklären, was letztendlich gescheitert ist (die Arbeitsweise des Hauptangeklagten war chaotisch). Bürokratisch nichts Auffälliges. Etwas befremdlich war, dass die Justiz so auf ein schnelles Verfahren gepocht hat (obwohl Angeklagter mit Schädelbasisbruch im Krankenhaus lag)

FULL ARCHIVAL REFERENCE:

Bestand 6-51-4104 (Bezirksstaatsanwaltschaft Erfurt)

Signatur 544

Related to 555, 545, 546, 554

SHORT DESCRIPTION OF CONTENT:

Ermittlungsverfahren gegen *G.T., W.K., K.B., A.S., H.P., M.G, F.B., R.G., M., G.K., G.N., H.R., W.F.* der als Transporteur 101 kg schwedischer Import-Butter, die einem VEB zustand, unterschlagen haben soll; Zucker und Bohnenkaffee entwendet und verkauft haben soll; Benzinverkauf

PERSON VISITING ARCHIVE:

Zara Luisa Gries

DATE VISITED:

24.11.20

NOTES ON THE ARCHIVAL SOURCE:

Short opinion on trial: wunderlich ist, dass es keiner weiterer Zeugen mit Ausnahme der Beschuldigten selbst bedarf. Diese gestehen abgesehen von Einzelfällen alle ihre Taten.

FULL ARCHIVAL REFERENCE:

Bestand 6-51-4104 (Bezirksstaatsanwaltschaft Erfurt)

Signatur 545

Related to 555, **544**, 546, 554

SHORT DESCRIPTION OF CONTENT:

Ermittlungsverfahren gegen *G.T., W.K., K.B., A.S., H.P., M.G, F.B., R.G., M., G.K., G.N., H.R., W.F., Z., S. u.a. (insgesamt 44)* die als Transporteure oder Empfänger schwedische Import-Butter, Zucker, Bohnenkaffee, Benzin oder andere Dinge entwendet und verkauft oder gekauft haben sollen

PERSON VISITING ARCHIVE:

Zara Luisa Gries

DATE VISITED:

24.11.20

NOTES ON THE ARCHIVAL SOURCE:

Short opinion on trial: wunderbarlich ist, dass es keiner weiterer Zeugen mit Ausnahme der Beschuldigten selbst bedarf. Diese gestehen abgesehen von Einzelfällen alle ihre Taten.

FULL ARCHIVAL REFERENCE:

Bestand 6-51-4104 (Bezirksstaatsanwaltschaft Erfurt)

Signatur 550

Related to 555, **544**, 545, 546, 554

SHORT DESCRIPTION OF CONTENT:

Ermittlungsverfahren gegen *G.T., W.K., K.B., A.S., H.P., M.G., F.B., R.G., M., G.K., G.N., H.R., W.F., H.U., Z., S. u.a. (insgesamt 44)* die als Transporteure oder Empfänger schwedische Import-Butter, Zucker, Bohnenkaffee, Benzin oder andere Dinge entwendet und verkauft oder gekauft haben sollen

PERSON VISITING ARCHIVE:

Zara Luisa Gries

DATE VISITED:

25.11.20

NOTES ON THE ARCHIVAL SOURCE:

Short opinion on trial: wunderbarlich ist, dass es keiner weiterer Zeugen mit Ausnahme der Beschuldigten selbst bedarf. Diese gestehen abgesehen von Einzelfällen alle ihre Taten; die Strafen lassen teilweise erkennen, wer die Lebensmittel unterschlagen und verkauft hat und wer sie angekauft hat. Für einen einfachen Ankauf von Lebensmitteln ist eine Haftstrafe von 10 Monaten sehr hoch, im Vergleich zu anderen Handlungen dieser Art in der DDR fallen die Strafen jedoch gering aus.

FULL ARCHIVAL REFERENCE:

Bestand 6 – 51 – 4104.3 (Bezirksstaatsanwaltschaft Erfurt)

Signatur 551

SHORT DESCRIPTION OF CONTENT:

Diebstahl an Volkseigentum (Diebstahl von Schreibmaterial und einer Schachtel Zigaretten aus VEB Kalischacht „Glückauf“) gem. § 1 VESchG in Sondershausen (19.12.1952)

PERSON VISITING ARCHIVE:

Anna Pischulti

DATE VISITED:

01.12.2020

NOTES ON THE ARCHIVAL SOURCE:

- 1. Short opinion on case:** interessant war, dass der Beschuldigte vehement die Taten bis zum Ende abgestritten hat und sich nicht verunsichern ließ. Wieder sehr hohes Strafmaß wegen einer Schachtel Zigaretten und etwas Schreibpapier (Wert 85 DM) (entspricht Mindeststrafmaß bei mehrfacher Begehung von Diebstahlen gegen Volkseigentum (Mehrfachbegehung wurde allerdings nur gemutmaßt)), ohne Berufung wurde die Strafe auf Bewährung ausgesetzt, womöglich weil Verurteilter ein Kriegsverwundeter ist, nicht bei der NSDAP war und im Betrieb gut gearbeitet hat

FULL ARCHIVAL REFERENCE:

Bestand 6-51-4104 (Bezirksstaatsanwaltschaft Erfurt)

Signatur 554

Related to 555, **544**, 545, 546, 555

SHORT DESCRIPTION OF CONTENT:

Ermittlungsverfahren gegen *G.T., W.K., K.B., A.S., H.P., M.G, F.B., R.G., M., G.K., G.N., H.R., W.F., H.U., Z., H.S. u.a. (insgesamt 44)* die als Transporteure oder Empfänger schwedische Import-Butter, Zucker, Bohnenkaffee, Benzin oder andere Dinge entwendet und verkauft oder gekauft haben sollen; Gnadenheft des K.B. welches ein Gnadengesuch der Ehefrau beinhaltet

PERSON VISITING ARCHIVE:

Zara Luisa Gries

DATE VISITED:

25.11.20

NOTES ON THE ARCHIVAL SOURCE:

Short opinion on trial: Handakten des Prozesses; für weitere Details siehe Akte 544

FULL ARCHIVAL REFERENCE:

Bestand 6-51-4104 (Bezirksstaatsanwaltschaft Erfurt)

Signatur 555

Related to 544, 545, 546, 554

SHORT DESCRIPTION OF CONTENT:

Ermittlungsverfahren gegen *G.T.* der als Transporteur 101 kg schwedischer Import-Butter, die einem VEB zustand, unterschlagen haben soll

PERSON VISITING ARCHIVE:

Zara Luisa Gries

DATE VISITED:

24.11.20

NOTES ON THE ARCHIVAL SOURCE:

Short opinion on trial: es verwundert, woher die plötzliche Information über die Identität des Täters herkommt.

FULL ARCHIVAL REFERENCE:

Bestand 6-51-4103 (Bezirksgericht Erfurt)

Signatur 566

SHORT DESCRIPTION OF CONTENT:

Analyse der Öffentlichkeitsarbeit der einzelnen Kreisgerichte

PERSON VISITING ARCHIVE:

Anna Pischulti

DATE VISITED:

14.10.2020

NOTES ON THE ARCHIVAL SOURCE:

-

FULL ARCHIVAL REFERENCE:

Bestand 6-51-4103 (Bezirksgericht Erfurt)

Signatur 742

SHORT DESCRIPTION OF CONTENT:

Berichte über die Entwicklungen und Tätigkeiten der Schiedskommissionen der jeweiligen Bezirke von 1970 – 1971 mit vereinzelt Statistiken zu den behandelten Straf- und Zivilrechtssachen der Schiedskommissionen

PERSON VISITING ARCHIVE:

Anna Pischulti

DATE VISITED:

14.10.2020

NOTES ON THE ARCHIVAL SOURCE:

-

FULL ARCHIVAL REFERENCE:

Bestand 6-51-4103 (Bezirksgericht Erfurt)

Signatur 773

SHORT DESCRIPTION OF CONTENT:

Berichte/Statistiken des Bezirksgerichts Erfurt und der einzelnen Kreisgerichte über den Rechtshilfeverkehr zwischen der DDR und der BRD sowie Westberlin für das Jahr 1970

PERSON VISITING ARCHIVE:

Zara Luisa Gries

DATE VISITED:

21.10.20

NOTES ON THE ARCHIVAL SOURCE:

-

FULL ARCHIVAL REFERENCE:

Bestand 6-51-4103 (Bezirksgericht Erfurt)

Signatur 776

SHORT DESCRIPTION OF CONTENT:

Berichte/Statistiken des Bezirksgerichts Erfurt und der einzelnen Kreisgerichte über den Rechtshilfeverkehr zwischen der DDR und der BRD sowie Westberlin für das Jahr 1970/1971

PERSON VISITING ARCHIVE:

Zara Luisa Gries

DATE VISITED:

21.10.20

NOTES ON THE ARCHIVAL SOURCE:

-

FULL ARCHIVAL REFERENCE:

Bestand 6-51-4103 (Bezirksgericht Erfurt)

Signatur 849

SHORT DESCRIPTION OF CONTENT:

Berichte und Analysen des Bezirksgerichts Erfurt in Familien- und Arbeitsrechtssachen

PERSON VISITING ARCHIVE:

Zara Luisa Gries

DATE VISITED:

14.10.20

NOTES ON THE ARCHIVAL SOURCE:

-

FULL ARCHIVAL REFERENCE:

Bestand 6-51-4103 (Bezirksgericht Erfurt)

Signatur 853

SHORT DESCRIPTION OF CONTENT:

Wochenberichte des Bezirksgericht Erfurts an das Oberste Gericht über Straf- und Zivilsachen

PERSON VISITING ARCHIVE:

Zara Luisa Gries

DATE VISITED:

21.10.20

NOTES ON THE ARCHIVAL SOURCE:

-

FULL ARCHIVAL REFERENCE:

Bestand 6-51-4103 (Bezirksgericht Erfurt)

Signatur 860

SHORT DESCRIPTION OF CONTENT:

Informationsberichte, v.a. monatliche Informationsberichte des Bezirksgerichtes Erfurt an
das Ministerium der Justiz

PERSON VISITING ARCHIVE:

Anna Pischulti

DATE VISITED:

21.10.2020

NOTES ON THE ARCHIVAL SOURCE:

-

FULL ARCHIVAL REFERENCE:

Bestand 6 – 51 – 4104 (Staatsanwaltschaft Erfurt)

Signatur 873

SHORT DESCRIPTION OF CONTENT:

Beschuldigtenvernehmungen gegen F. Solf wegen § 162 StGB

PERSON VISITING ARCHIVE:

Anna Pischulti

DATE VISITED:

5.11.2020

NOTES ON THE ARCHIVAL SOURCE:

1. **Short opinion on trial:** in offiziellen Vernehmungen sehr technisch und förmlich – bei „inoffizieller“ Befragung zur Vorbereitung auf die Anklage wurden Fragen persönlicher, rauer und eindringlicher

FULL ARCHIVAL REFERENCE:

Bestand 6 – 51 – 4104 (Staatsanwaltschaft Erfurt)

Signatur 886

SHORT DESCRIPTION OF CONTENT:

Protokoll des Strafverfahrens am Kreisgericht Nordhausen gegen F. Solf wegen § 162 StGB

PERSON VISITING ARCHIVE:

Anna Pischulti

DATE VISITED:

5.11.2020

NOTES ON THE ARCHIVAL SOURCE:

1. Short opinion on trial:

Anklageschrift des gesellschaftlichen Anklägers sehr interessant (mit Ausführungen zu den gesellschaftlichen Auswirkungen der Straftat etc). Erstaunlich, dass in einem so wichtigen Prozess fast nur handschriftliche Protokolle vorliegen. Eindruck, dass Verteidiger weniger hingebungsvoll verteidigt haben, als (gesellschaftliche) Ankläger. Trotz der handschriftlichen Protokolle wirkt das Verfahren eher bürokratisch

FULL ARCHIVAL REFERENCE:

Bestand 6 – 51 – 4104 (Staatsanwaltschaft des Bezirks Erfurt)

Signatur 888

SHORT DESCRIPTION OF CONTENT:

Urteil in der Strafsache gegen F. Solf und andere + Bürgschaften der Angeklagten (5.10.1971)
(Verurteilung wegen gemeinschaftlich begangenen verbrecherischen Betrug zum Nachteil
sozialistischen Eigentums in Tateinheit mit Beihilfe zum Vertrauensmissbrauch gem. § 159
Abs. 1, § 162 Abs. 1 Ziff. 1, § 165 Abs. 1, §§ 63, 64 StGB

PERSON VISITING ARCHIVE:

Anna Pischulti

DATE VISITED:

12.11.2020

NOTES ON THE ARCHIVAL SOURCE:

- 1. Short opinion on file:** sehr guter Überblick über doch sehr langen und komplizierten Fall. Verfahrensrechtlich wurde nichts beanstandet. Kreisgericht Nordhausen hat sich sichtlich Mühe gegeben, diesen verworrenen Fall aufzuklären. Höchster Bürokratischer Aufwand

FULL ARCHIVAL REFERENCE:

Bestand 6 – 51 – 4104 (Staatsanwaltschaft des Bezirks Erfurt)

Signatur 889

SHORT DESCRIPTION OF CONTENT:

Verwirklichungsheft für einen der Mitverurteilten in der Strafsache Fritz Solf, Urteil vom 4.10.71 (Kreisgericht 55 Nordhausen) → exakt der gleiche Inhalt wie in der Akte Sign890

PERSON VISITING ARCHIVE:

Anna Pischulti

DATE VISITED:

11.11.2020

NOTES ON THE ARCHIVAL SOURCE:

1. **Short opinion on file:** gute Möglichkeit sich einen Überblick über das komplette Verfahren zu verschaffen

FULL ARCHIVAL REFERENCE:

Bestand 6-51-4103 (Bezirksgericht Erfurt)

Signatur 971

SHORT DESCRIPTION OF CONTENT:

Berichte des Bezirksgerichts Erfurt in Familien- und Arbeitsrechtssachen; Entwürfe für Verordnungen im Bereich des Zivilrechts

PERSON VISITING ARCHIVE:

Zara Luisa Gries

DATE VISITED:

14.10.20

NOTES ON THE ARCHIVAL SOURCE:

-

FULL ARCHIVAL REFERENCE:

Bestand 6-51-4104 (Bezirksstaatsanwaltschaft Erfurt)

Signatur 984

SHORT DESCRIPTION OF CONTENT:

Ermittlungsverfahren gegen *W.H., E.S., H.M., A.H. (W.H. und A. H. sind verheiratet)* wegen Vertrauensmissbrauchs, verbrecherischem Betrug, verbrecherischen Diebstahl, Diebstahl zum Nachteil sozialistischen Eigentums, indem auf eigene Rechnung Möbellieferungen aus einem verheimlichten Warenlager getätigt wurden

PERSON VISITING ARCHIVE:

Zara Luisa Gries

DATE VISITED:

19.11.20

NOTES ON THE ARCHIVAL SOURCE:

Short opinion on trial: kurz aber eindrucksvoll ist der Brief, der einen seltenen Einblick in die subjektive Welt eines Angeklagten ermöglicht. Sehr umfassende Protokollierung der Hauptverhandlung, sodass der Sachverhalt recht gut rekonstruiert werden könnte.

FULL ARCHIVAL REFERENCE:

Bestand 6-51-4103 (Bezirksgericht Erfurt)

Signatur 1014

SHORT DESCRIPTION OF CONTENT:

Berichte/Statistiken des Bezirksgerichts Erfurt und der einzelnen Kreisgerichte über die Entwicklung der Kriminalität

PERSON VISITING ARCHIVE:

Zara Luisa Gries

DATE VISITED:

21.10.20

NOTES ON THE ARCHIVAL SOURCE:

-

FULL ARCHIVAL REFERENCE:

Bestand 6-51-4103 (Bezirksgericht Erfurt)

Signatur 1015

SHORT DESCRIPTION OF CONTENT:

Statistiken zu Zivilrechtlichen und Arbeitsrechtlichen Verfahren vor den Kreisgerichten

PERSON VISITING ARCHIVE:

Anna Pischulti

DATE VISITED:

21.10.2020

NOTES ON THE ARCHIVAL SOURCE:

-

FULL ARCHIVAL REFERENCE:

Bestand 6-51-4103 (Bezirksgericht Erfurt)

Signatur 1276

SHORT DESCRIPTION OF CONTENT:

Berichte/Statistiken des Bezirksgerichts Erfurt und der einzelnen Kreisgerichte über den Rechtshilfeverkehr zwischen der DDR und der BRD sowie Westberlin für das Jahr 1970

PERSON VISITING ARCHIVE:

Zara Luisa Gries

DATE VISITED:

21.10.20

NOTES ON THE ARCHIVAL SOURCE:

-

FULL ARCHIVAL REFERENCE:

Bestand 6-51-4104.3 (Bezirksstaatsanwaltschaft Erfurt)

Signatur 1589

SHORT DESCRIPTION OF CONTENT:

Ermittlungsverfahren gegen Horst Jungblut wegen Unterschlagung sozialistischen Eigentums in seiner Funktion als Gebietssekretär des Kreisvorstandes Gewerkschaft Gesundheitswesen im Jahr 1957

PERSON VISITING ARCHIVE:

Zara Luisa Gries

DATE VISITED:

05.11.20

NOTES ON THE ARCHIVAL SOURCE:

-

FULL ARCHIVAL REFERENCE:

Bestand 6 – 51 – 4104.3 (Bezirksstaatsanwaltschaft Erfurt)

Signatur 1778

SHORT DESCRIPTION OF CONTENT:

Strafsache gegen Reinhold Brüggmann (Angehöriger der Volkspolizei und Wachposten im VEB Schlepperwerk Nordhausen); Wiederholte Gelddiebstähle nach §§ 242 & 243 StGB

PERSON VISITING ARCHIVE:

Anna Pischulti

DATE VISITED:

5.11.2020

NOTES ON THE ARCHIVAL SOURCE:

1. **Short opinion on trial:** sehr ausführlich, Beweismittel mit Photographien und lange (Urteils)Begründungen. Umfangreiche Zeugenbefragungen

FULL ARCHIVAL REFERENCE:

Bestand 6 – 51 – 4104.3 (Bezirksstaatsanwaltschaft Erfurt)

Signatur 2015

SHORT DESCRIPTION OF CONTENT:

Strafsache gegen A. Pfeiffer und viele andere wegen Diebstahl, Wirtschaftsvergehen und Hehlerei vom 1.7.1959 (Akte sehr stark heruntergekommen) (Diebstahl und Beiseiteschaffen von Kohlen zum Nachteil von Volkseigentum der DHZ Kohle Weimar)

PERSON VISITING ARCHIVE:

Anna Pischulti

DATE VISITED:

5.11.2020

NOTES ON THE ARCHIVAL SOURCE:

- 1. Short opinion on Ermittlungsverfahren:** immenser Ermittlungsaufwand für „ein bisschen“ Kohle – JedeR BeschuldigteR wurde (teils mehrfach) ausführlich befragt und viele Zeugen wurden geladen. Auch andere Tatbestandsvoraussetzung der Hehlerei (in DDR kann sich auch (unwissender) Abnehmer schuldig machen. Andeutungen des Grundes für diesen Aufwand findet sich in Anklageschrift (Seite 239): (Auszug) [...] Wer einen Angriff gegen das Volkseigentum begeht, macht sich einer moralisch verwerflichen Handlungsweise schuldig. Jeder Angriff auf das Volkseigentum stellt einen Angriff auf die Erfolge der Werkstätigen dar und ist strafbar. [...]

FULL ARCHIVAL REFERENCE:

Bestand 6-51-4414 (Bezirksstaatsanwaltschaft Eisenach)

Signatur 218/1

Related to

SHORT DESCRIPTION OF CONTENT:

Ermittlungsverfahren gegen *P.C., F.T., O.B., B.B., R.S., K.C., A.G., A.S., J.F., A.H., O.H.* wegen Unterschlagung von Metallen; Metalle sollen falsch angegeben worden sein, sodass das überschüssige Metall mit Gewinn verkauft werden konnte

PERSON VISITING ARCHIVE:

Zara Luisa Gries

DATE VISITED:

3.12.20

NOTES ON THE ARCHIVAL SOURCE:

Short opinion on trial: sehr hoher Aufwand im Vergleich zu den Vergehen; auch hohe Freiheitsstrafen für die Vergehen; es scheint nicht außergewöhnlich gewesen zu sein sich mal etwas dazuzuverdienen

FULL ARCHIVAL REFERENCE:

Bestand 6-51-4414 (Bezirksstaatsanwaltschaft Erfurt)

Signatur 228/3

Related to 228

SHORT DESCRIPTION OF CONTENT:

Ermittlungsverfahren gegen *W.R., E.R., G.W., E.L.* wegen Untreue, Diebstahl und Betrug zum Nachteil sozialistischen Eigentums durch Inventurfehlbeträge; es soll auch Kaffee eigenverantwortlich weiterverkauft worden sein.

PERSON VISITING ARCHIVE:

Zara Luisa Gries

DATE VISITED:

7.12.20

NOTES ON THE ARCHIVAL SOURCE:

Short opinion on trial: Ins Auge sticht die Kassation durch das Oberste Gericht, die das Strafmaß des Kreisgerichts noch um mindestens 3 Jahre erhöht. Daraus ergibt sich auch, dass das Kreisgericht selbst die Tat so kritisch bewertete wie das Oberste Gericht. Eine Verurteilung in dieser Höhe scheint gegen das Rechtsempfinden nicht nur aus heutiger Perspektive, sondern auch aus damaliger Perspektive gesprochen zu haben.